

VI. TUG TELESKOPLARI PERFORMANS ÇALIŞTAYI

SICAK BİLEŞENLİ ÇİFT YILDIZ RÜZGARLARININ TERMİNAL HIZ DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER*

*Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 38039, Kayseri, Türkiye

Özet

Ön tayf (O-B-A) yıldızlar yüksek etkin sıcaklıklara (10.000 K – 50.000 K) ve büyük ışınım güçlerine (10^4 - $10^6 L_{\odot}$) sahiptir. Bu yıldızların kütle kayıp oranları yılda 10^{-4} - $10^{-7} M_{\odot}$ aralığındadır ve terminal hızları A-süper devleri için 200 km/sn, erken O-yıldızları için ise 3000 km/sn'nin üzerindedir. Yıldız rüzgârları Yıldız Evrimi, Galaksi Evrimi, Yıldız Oluşumu, Uzaklık Belirleme, Astrofiziksel Laboratuvar bakımından önemlidir. Ayrıca, büyük kütleli yıldızlar yüksek ışınım basıncına sahip oldukları için büyük kütle kayıpları yaşar ve rüzgârları galaksinin dinamiğini etkiler. Yıldız rüzgârları, P-Cygni profili ve H α salma çizgileri kullanılarak kütle-kayıp oranlarının ve terminal hızların belirlenmesine yardımcı olur.

Giriş

Ön tayf türünden (O-B-A) yıldızların etkin sıcaklıkları 10000 K – 50000 K (A0-O2) aralığındadır, ışınım güçleri 10^4 - $10^6 L_{\odot}$, kütleleri tipik olarak 10-50 M_{\odot} ' dir. Yıldız rüzgârlarını incelediğimiz zaman iki ana çıktımız vardır, bunlar kütle-kayıp oranı ve terminal hızdır. Kütle kayıp oranı yıldızın yılda ne kadar kütle kaybettiğini söyler, terminal hız ise yıldız rüzgârının sahip olduğu en yüksek hızdır. Bu yıldızlarda kütle-kayıp oranı yılda 10^{-4} - $10^{-7} M_{\odot}$ aralığındadır. Terminal hız değerleri ise A-süper devleri için 200 km/sn iken erken O-yıldızlarında 3000 km/sn nin üzerine çıkmaktadır.

Yıldız rüzgârları neden önemlidir?

1. Yıldız Evrimi: Başlangıç kütlesi 20 M_{\odot} olan bir yıldız tipik olarak yılda yaklaşık $10^{-6} M_{\odot}$ kütle kaybeder ve bu yıldızın ömrünün yaklaşık 10^7 yıl olduğu düşünülürse şu sonuç karşımıza çıkar bu yıldız yaşamı boyunca kütlelerinin yarısını kaybeder. Bu değerler yıldız evrimi için çok önemlidir.
2. Galaksi Evrimi: Nükleer reaksiyonlar ile yıldız çekirdeklerinde oluşan elementler rüzgârlar vasıtası ile yıldızlar arası ortama yayılmaya başlar. Büyük kütleli sıcak

yıldızlar genellikle gruplar halinde bulunur. Bu yüzden yıldızlararası ortamın kimyasal bileşimini etkilemede önemli bir yere sahip olduğu için galaksilerin evriminde çok etkilidir.

3. Yıldız Oluşumu: Yıldızdan yüksek hızlarda çıkan madde yıldızlar arası ortamda, çevredeki madde ile çarpışmaya başlar ve ortamın yoğunlaşması ile şok dalgaları oluşur bu olay yeni yıldız oluşumlarını tetikler.
4. Uzaklık Belirteçleri Olarak Sıcak Yıldızlar: Yıldızın kütle-kayıp oranı ve terminal hızı belirlendikten sonra rüzgâr-momentumu-lüminosite ilişkisi ile çok uzak yıldızların uzaklığı hesaplanabilir. Ayrıca en sıcak yıldızlar çok uzak mesafelerde de gözlenebileceği için yine ışınım gücünden yola çıkarak uzaklık hesaplanabilir.
5. Fiziksel Laboratuvar: Yıldız rüzgârları ile oluşturulan disk yapısının yüksek ışınım basıncı ile ilişkisi bizim için yerde olmayan bir laboratuvar ortamı oluşturur.

Aşağıdaki şekilde iki büyük kütleli yıldızdan oluşan CQ Cep sisteminin rüzgâr-rüzgâr etkileşiminin nasıl olabileceği gösterilmiştir.

Şekil 1. CQ Cep sistemindeki rüzgâr-rüzgâr etkileşimini gösteren temsili şekil. (Marchenko, S.V., vd., 1995)

Tayf tipi O, B olan büyük kütleli yıldızlar çok yüksek ışınım basıncına sahiptirler. Bu yüzden büyük kütle kayıpları yaşarlar. Yıldızın yüzeyinden çok yüksek hızlarda kopan parçacıklar yıldız rüzgârını oluştururlar. Bu rüzgârların etkisiyle boşluğa savrulan gaz ve toz, bulutların çöküşünü tetiklenerek yeni yıldızların oluşumu için gerekli ortam şartlarını sağlar ve galaksinin kimyasal evrimi ve dinamiğini etkiler. Şiddetli yıldız rüzgârları yıldız etrafında zaman içersin de bir disk oluşturur. Yıldız tayfın da bu diskin varlığına işaret eden çizgiler mevcuttur. Bu çizgilerden birincisi, maviye kaymış soğurma ve kırmızıya kaymış salma pikinden oluşan P- Cygni profilidir diğeri ise rüzgâr ile oluşan bölümden kaynaklanan salt salma çizgileridir. Her iki çizgi tipide kütle-kayıp oranı (\dot{M}) ve terminal hızın (v_{∞}) belirlenmesinde kullanılır. Terminal hız yıldız rüzgârının sahip olabileceği en yüksek hızdır. Morötesi (UV) P-Cygni çizgilerinden kütle-kayıp oranları bulmak biraz daha zordur. Çünkü kütle-kayıp oranlarının güvenilir bir şekilde

belirlenmesi için gerekli olan ortalama iyonizasyon/uyarılma ve element bolluklarının belirlenmesi mor öte bölgede daha zordur. \dot{M} 'un belirlenmesi için alternatif bir yol daha vardır. Bu yol ise yıldız rüzgârı sayesinde oluşan H_{α} salma çizgi şiddetinin kullanılarak kütle-kayıp oranlarının bulunmasıdır. Burada H_{α} için iyonizasyon düzeltmesi çok daha basit ve hidrojen bolluğunu belirlemedeki hata payı çok daha azdır. Ancak zayıf rüzgârların salma çizgilerinin şiddetleri çok zayıftır ve dahası salma çizgisi dönmesel genişlemenin hakim olduğu yerlerde normal fotosferik profil içinde yok olur ve fark edilemez.

P Cygni profile formation

Şekil 2. P Cygni profilinin oluşumu. (Joachim Puls,2009)

Şekil 3. En fazla kullanılan Rezonans çizgileri: N V (1240 Å), Si IV (1400 Å), C IV (1550 Å), N IV (1720 Å). HST (Hubble Space Telescope).

Yıldız Rüzgârları

Yıldız rüzgârları kendisini fotometrik gözlemlerle de belli edebilir. Rüzgârlar ile oluşan disk yapısı ışık eğrisinin yapısını etkiler. Işık eğrisi minimumlarındaki asimetriklik ve genişliklerin aynı kalmaması bize diskin varlığını işaret eder. Bu diskteki homojen olmayan madde dağılımı ışık eğrisi üzerinde bozucu etki yapar. Büyük kütleli O-B tayf tipindeki çift yıldızların yıldız rüzgârları ile oluşan disk yapısı evrimleri açısından çok önemlidir.

Rüzgârlar ile oluşan hidrojen salması (ve helyum çizgileri) ile ilgili ilk nicel NLTE hesaplamalarının geçmişi Klein & Castor (1978) a kadar gitmektedir. Daha sonra Leitherer (1988), Drew (1990), Gabler vd. (1990), Scuderi vd. (1992), ve Lamers & Leitherer (1993) H_{α} salma çizgisinin kütle-kayıp oranlarının belirlenmesinde kullanılacağını belirttiler ve bazı yıldızlar için ilk sonuçları elde ettiler. Şekil 4, 5 ve 6' da H_{α} ' ya ait salma çizgisi, P-Cygni profili ve söz konusu çizgiler için farklı değerler ile yapılan fitler gösterilmiştir.

Şekil 4. O5 Iaf⁺-süper dev HD 14947'nin H_{α} çizgi profili 10^{-7} , 5 ve $5,0 \times 10^{-6} M_{\odot}/\text{yıl}$ kütle-kayıp oranlarına göre Puls vd. (1996) tarafından yapılan çizgi fiti hesaplamaları (Kudritzki, 1998).

Şekil 5. Andromeda Galaksisi (M31)'de yer alan çok büyük A-süper devi 41-3654 (A3 Ia-O)'in Keck HIRES ile alınan H_{α} tayfı için $v_{\infty}=200$ km/s ve $\dot{M} = 1,7$ ve $2,1 \times 10^{-6} M_{\odot}/\text{yıl}$ olarak kabul edilen iki modeli karşılaştırılması. (McCarthy vd. 1997).

Yıldız rüzgârı terminal hızının belirlenmesinin çeşitli yöntemleri vardır. Optik bölge tayftaki eşdeğer genişliği büyük olan çizginin genişliğini ölçerek terminal hızı bulabiliriz (Torres vd. 1986, Hamann vd. 1998, 2000). Kırmızı öte tayf aralığında yer alan tayfsal çizgilerin analizi yapılarak da terminal hızlar belirlenebilir. Fakat en güvenilir yöntem UV bölgedeki rezonans çizgilerinin P-Cygni profillerinin kullanılmasıdır, bu yöntem en doğru sonuçları vermektedir.

Şekil 6. Andromeda Galaksinin (M31)'de yer alan çok büyük A-süper devi 41-3654 (A3 Ia-O)'in Keck HIRES ile alınan H_{α} tayfı için $v_{\infty}=200$ ve 250 km/s (kesikli çizgi ve kesikli-noktalı çizgi) olarak kabul edilen iki modelin karşılaştırılması. (McCarthy vd. 1997).

Abbott' un (1978, 1982) çalışmaları, büyük sıcak yıldızlarda meydana gelen rüzgârların terminal hızlarını araştırmada öncü makalelerdir. İlk kez etkin sıcaklık ve fotosferik kaçış hızı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Şekil 7' de farklı ışınım sınıfına ait yıldızların etkin sıcaklıklarına göre terminal hızlarının nasıl değiştiği gösterilmiştir. Şekil 8' de ise etkin sıcaklığa göre terminal hızların kaçış hızlarına oranının değişimi gösterilmiştir.

Şekil 7. Farklı ışınım gücü sınıflarından büyük sıcak yıldızların etkin sıcaklıkları ile terminal hızları arasındaki ilişki gösterilmiştir. B ve O-yıldızları ($T_{\text{eff}} \geq 10000$ K) için veri Prinja & Massa (1998) ve Howarth vd. (1997) den alınmıştır, kullanılan etkin sıcaklık için tayf tipinin T_{eff} e dönüşümünde Humphreys & McElroy (1984) in dönüşüm katsayıları kullanıldı. A-süper devlerinin ($T_{\text{eff}} \leq 10000$ K) verileri Lamers vd. (1995) den alınmıştır.

Şekil 8. Etkin sıcaklığın fonksiyonu olarak terminal hız kaçış hızına oranı. Boş semboller: Prinja & Massa (1998); dolu semboller: Lamers vd. (1995).

Şekil 9' da O tayf tipinden $T_{\text{eff}} = 40000$ K olan bir yıldız için kütle-kayıp oranı, terminal hız, yarıçap ve çekim ivmesi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Şekil 9' da görüldüğü gibi kütle kayıp oranı çekim ivmesi ile ters orantılı, yarıçap ile doğru orantılı bir şekilde değişmektedir, terminal hız ise yarıçap ve çekim ivmesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Şekil 10' da yıldızın etrafındaki disk yapısını oluşturan materyalin hız ve yoğunluğunun yıldızdan uzaklaştıkça nasıl değiştiği gösterilmiştir.

Şekil 9. Kütle-kayıp oranı ve terminal hız vs. yarıçap ve çekim ivmesi (Hoffmann, T. L. ve Pauldrach, A. W. A., 2003).

Şekil 10. Disk yapısının hız ve yoğunluk dağılımına ait bir model (Puls, J., Owocki, S.P., Fullerton, A.W., 1993).

Büyük kütleli sıcak yıldızlarda etkin olan yıldız rüzgârlarının ayrıntılı yapısı henüz belirlenememiştir. Acaba bu yıldız rüzgârları tekdüze mi, sürekli mi ya da parçalı mıdır? Disk yapısının içerisindeki madde kümelerinin yapısı nasıldır ve kümelenme ne düzeydedir? Bunlar halihazırda ayrıntılı bir şekilde teorisi açıklanmamış olaylardır ve bu konular üzerinde sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışmanın İlerleyişi

Bu çalışma için seçilen yıldızların birçoğunda rüzgâr yapısı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu seçilen yıldızlar aşağıda Tablo.1 de listelenmiştir. Bu çalışmada belirlenen yıldızların tayfsal analizi ve fotometrik çözümleri yapılacaktır. Tayfsal analiz sonucunda rüzgâr belirteçleri aranacaktır. Belirteçler (salma çizgisi ve P-Cygni profili) bulunması halinde kütle-kayıp oranları ve terminal hızları bulunacaktır. Aynı işlemler farklı zamanlarda yapılmış gözlemlerle tekrarlanıp zaman içerisinde yıldız rüzgârlarının terminal hızlarında bir değişim var mı, eğer varsa nasıl bir değişim olduğu araştırılacaktır. Uluslararası makalelerde çizgi şiddetinin zaman içerisinde değişimi incelenirse de terminal hızın zamana göre değişimi başlığı altında bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmanın ikinci aşamasında ise görsel bölge dışında kalan tayfın diğer bölgeleri için de terminal hız ve kütle-kayıp oranlarının belirlenmesi planlanmaktadır. Daha sonra ise tayfın farklı bölgelerinde bulunan sonuçların karşılaştırılması yapılacaktır. Uluslararası literatür de buna benzer çok fazla çalışma yapılmamıştır. Keza bizim seçtiğimiz yıldızların çoğunda rüzgâr yapısı ile ilgili çalışma da yapılmamıştır. Yıldız tayflarının Tübitak Ulusal Gözlemevi (TUG), yurt dışında bulunan ve tayfları erişime açık olan gözlemevlerinden, uydu gözlemlerinden ve yurt dışındaki gözlemevlerine yapılacak olan başvuruların olumlu sonuçlanması halinde yurt dışındaki gözlemevlerinden elde edilmesi planlanmaktadır. Bu çalışma süresinde yapılacak olan gözlemsel çalışmaya göre en erken 2 yıl, en geç 4 yıl olarak düşünülmektedir.

Tablo 1. Seçilen OB tayf türünden etkileşen çift yıldızlar

Sıra No	Değişen Adı	Tayf Türü	Max.par.	Min.par.	Par.Kodu	To	Dönem	Sağ Açıklık	Dik Açıklık
1	CX CEP	WN5+O8V	12,09	12,24	V	2444451,423	2,12687	22 09 33.44	+57 44 30.50
2	CQ CEP	WN5.5+O7	8,63	9,12	V	2432456,668	1,64125	22 36 53.95	+56 54 20.98
3	V444 CYG	O6+WN5.5	7,92	8,22	V	2441164,332	4,21242	20 19 32.42	+38 43 53.96
4	V729 CYG	O7FIA+O8	9,05	9,37	V	2440413,796	6,59779	20 32 22.42	+41 18 18.96
5	V382 Cyg	O7+O8V	8,29	9,18	V	2436814,771	1,88551	20 18 47.21	+36 20 26.07
6	DN CAS	O8V+O8V	9,81	10,24	V	2441388,571	2,31096	02 23 11.53	+60 49 50.14
7	V1182 AQL	O8VNN	8,5	8,65	V	2439651,720	1,62192	18 55 23.12	+09 20 48.08
8	LY AUR	O9.5+O9.5EAII-III	6,66	7,35	V	2439061,464	4,00249	05 29 42.65	+35 22 30.08
9	delta ORI	O9.5II-III+B0III	2,14	2,26	V	2443872,589	5,73248	05 32 00.40	-00 17 56.74
10	XZ CEP	O9.5V	8	8,83	V	2443297,811	5,09723	22 32 25.08	+67 09 02.46
11	CC CAS	O9IV+O9IV	7,06	7,3	V	2443818,166	3,36875	03 14 05.33	+59 33 48.47
12	KL CAS	OB	11,8	13,5	P	2431056,004	2,44743	00 51 41.50	+58 51 51.82
13	V381 Cas	B3	10,2	10,8	P	2444546,297	1,74595	00 32 51.60	+49 19 39.32
14	BE DRA	B	11,3	11,8	P	2436317,368	0,52249	18 25 56.92	+68 57 43.50
15	SZ CAM	O9.5V+B0	7	7,29	B	2441665,252	2,69854	04 07 49.29	+62 19 58.57
16	V478 CYG	O9.5VP+B0V	8,63	9,04	V	2441602,724	2,88090	20 19 38.74	+38 20 09.20
17	KV CYG	B0	11,5	12,6	P	2429468,389	2,83899	20 15 38.14	+36 47 36.71
18	CW CEP	B0.5+B0.5IV-VEA	7,6	8,04	V	2435373,450	2,72914	23 04 02.22	+63 23 48.76
19	UU CAS	B0.5III	10,4	10,8	P	2428751,720	8,51929	23 50 39.51	+60 54 39.13
20	V453 CYG	B0.5IV:+B1V:	8,29	8,72	V	2439340,099	3,88981	20 06 34.96	+35 44 26.27
21	AI CEP	B0.5V:P	9,18	9,86	V	2426550,341	4,22529	21 46 22.59	+56 55 01.82
22	AH CEP	B0.5VNE+B0.5V	6,78	7,07	V	2434989,403	1,77475	22 47 52.94	+65 03 43.79
23	V337 AQL	B0.5VP+B2V	8,57	9,27	V	2439328,504	2,73385	19 04 10.25	-02 01 47.30
24	Y CYG	B0IV+B0IV	7,3	7,9	V	2409453,419	2,99633	20 52 03.57	+34 39 27.48
25	IU AUR	B0P+B1PV	8,19	8,83	V	2438448,406	1,81148	05 27 52.40	+34 46 58.24
26	TX CAS	B0V	9,16	9,8	V	2429677,228	2,92687	02 52 16.19	+62 46 57.52
27	V448 CYG	O9.5E+B1IB-II	7,9	8,72	V	2416361,107	6,51972	20 06 09.94	+35 23 09.60
28	V436 PER	B1.5V	5,49	5,85	V	2443562,853	25,93590	01 51 59.31	+55 08 50.57
29	V498 CYG	B1:III:	9,98	10,75	V	2442633,406	3,48484	20 23 10.82	+39 09 44.29

Tablo 1. (devamı)

Sıra No	Değişen Adı	Tayf Türü	Max.par.	Min.par.	Par.Kodu	To	Dönem	Sağ Açıklık	Dik Açıklık
30	V380 CYG	B1III+B3V:	5,61	5,78	V	2441256,053	12,42561	19 50 37.32	+40 35 59.13
31	EM CEP	B1IVE	7,02	7,17	V	2440134,733	0,80619	21 53 48.10	+62 36 51.94
32	OX CAS	B1V	9,9	10,35	V	2441269,636	2,48934	01 09 00.09	+61 28 14.82
33	HI MON	B1V	9,3	10,1	V	2430315,350	1,57443	06 55 49.06	-04 02 35.78
34	V1331 AQL	B1V	7,7	8,05	V	2442610,070	1,36421	18 44 12.78	-01 33 15.56
35	QX CAS	B1V+B1V	10,19	10,7	V	2435755,000	6,00471	23 58 43.14	+61 09 39.49
36	VV ORI	B1V+B7V	5,31	5,66	V	2440890,516	1,48538	05 33 31.44	-01 09 21.86
37	BM MON	B1V:	12,2	13,8	P	2427455,398	1,24494	07 08 45.28	+00 41 46.10
38	EV VUL	B1V:	11,5	12,2	P	2442731,135	2,82200	19 51 38.39	+23 53 16.78
39	V698 CYG	B2	12,2	14,9	P	2434309,284	97,77320	19 59 53.35	+36 16 40.02
40	V699 CYG	B2	12	13	P	2432708,664	1,55152	20 17 00.33	+39 08 19.65
41	SY SGE	B2	10,5	11,2	V	2433040,460	3,53923	19 54 53.47	+18 14 02.16
42	QQ CAS	B2	10,3	10,9	P	2442009,407	2,14204	23 45 36.74	+59 54 21.57
43	V455 CYG	B2(P:E:)	10,4	11	P	2437112,510	8,76573	20 26 20.92	+39 40 10.07
44	CT TAU	B2N	10,34	11,12	V	2445404,359	0,66683	05 58 50.10	+27 04 41.87
45	TT LYR	B2V	9,34	11,43	V	2438605,264	5,24373	19 27 36.29	+41 42 05.45
46	V1481 CYG	B2V	12,1	12,6	V	2440040,610	2,76340	21 43 56.63	+53 43 20.00
47	TT AUR	B2VN+B5:	8,59	9,5	B	2421242,256	1,33274	05 09 42.28	+39 35 10.75

KAYNAKLAR

1. Abbott DC., The terminal velocities of stellar winds from early-type stars, *ApJ.* 225, 893, 1978.
2. Abbott DC., The domain of radiatively driven mass loss in the H-R diagram, *IAUS*, 83, 237, 1979.
3. Abbott DC., The theory of radiatively driven stellar winds. II - The line acceleration, *ApJ.*, 259, 282, 1982.
4. Drew JE. Proc. 1st Boulder-Munich Workshop., *PASPC* 7, 218, 1990.
5. Gabler A, Gabler R, Kudritzki RP, Puls J, Pauldrach A., Proc. 1st Boulder-Munich Workshop. *PASPC* 7, 218, 1990.
6. Hamann, W.R., and Koesterke, L., The nitrogen spectra of Wolf-Rayet stars. A grid of models and its application to the Galactic WN sample, *Astron. Astrophys.*, 333, 251, 1998.
7. Hamann, W.R., and Koesterke, L., WN stars in the LMC: Parameters and atmospheric abundances, *Astron. Astrophys.*, 360, 647, 2000.
8. Howarth ID, Siebert KW, Hussain GA, Prinja RK., Cross-correlation characteristics of OB stars from IUE spectroscopy, *MNRAS* 284, 265, 1997.
9. Hoffmann, T. L. ve Pauldrach, A. W. A., Wind Models for O-type Stars, *IUAS*, 209,189H, 2003.
10. Humphreys RM, McElroy DB., The initial mass function for massive stars in the Galaxy and the Magellanic Clouds, *ApJ.*, 284, 565, 1984.
11. Klein RI, Castor JI., H and He II spectra of Of stars, *ApJ.*, 220, 902, 1978.
12. Kudritzki RP., Quantitative Spectroscopy of the Brightest Blue Supergiant Stars in Galaxies. Proc. 8th Canary Winter School, p. 149. Cambridge University Press, 1998.
13. Lamers HJGLM, Leitherer C., What are the mass-loss rates of O stars?, *ApJ.*, 412, 771, 1993.
14. Lamers HJGLM, Snow TP, Lindholm DM., Terminal Velocities and the Bistability of Stellar Winds, *ApJ.*, 455, 269 1995.
15. Leitherer C., H-alpha as a tracer of mass loss from OB stars, *ApJ.*, 326, 356, 1988.
16. Marchenko, S.V., vd.. Wind-Wind intrection in the close Wolf-Rayet binary CQ Cep (WN6+O9 II—Ib). *A.J.*, 450;811, 1995.
17. McCarthy JK, Kudritzki RP, Lennon DJ, Venn KA, Puls J., Mass-Loss Rates and Stellar Wind Momenta of A-Supergiants in M31: First Results from the Keck HIRES Spectrograph, *ApJ.*, 482, 757, 1997.
18. Pauldrach AWA, Puls J, Kudritzki RP, Méndez RH, Heap SR., Radiation-driven winds of hot stars. V - Wind models for central stars of planetary nebulae, *A&A.*, 207, 123, 1988.
19. Prinja RK, Massa DL., Proc. 2nd Boulder-Munich Workshop., A UV Survey of B Supergiants: Time-Averaged Stellar-Wind Properties, *PASPC*, 131, 218, 1998.
20. Puls J, Kudritzki RP, Herrero A, Pauldrach AWA, Haser SM, et al., O-star mass-loss and wind momentum rates in the Galaxy and the Magellanic Clouds Observations and theoretical predictions, *A&A.*, 305, 171, 1996.
21. Puls J. Winds from Hot Stars: Diagnostics and Wind-Momentum Luminosity Relation, University Observatory, Munich, 2009.
22. Puls, J., Owocki, S.P., Fullerton, A.W., On the synthesis of resonance lines in dynamical models of structured hot-star winds, *A&A*, 279, 457, 1993.
23. Scuderi S, Bonanno G, Di Benedetto R, Spadaro D, Panagia N., H-alpha observations of early-type stars, *ApJ.*, 392, 201, 1992.
24. Torres, A.V., Conti, P.S., and Massey, P., Spectroscopic studies of Wolf-Rayet stars. III - The WC subclass, *Astrophys. J.*, 300, 379, 1986.